

INGLIZ TILINI O'QITISH JARAYONIDA TALABALARNING O'QUV-BILUV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Jumanova Go`zal Alisherovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Chet tillar kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252564>

Jahon ta'lim amaliyotida ilm-fan va ishlab chiqarish jarayoniga axborot-kommunikatsion texnologiyalarning integratsiyalashuvi turli soha vakillarining chet tilida kasbiy muloqot yuritishlariga talab va ehtiyojni yanada kuchaytirdi. Jahonning yetakchi universitetlarida chet tillarini maxsus maqsadlarda yo'naltirib o'qitish, mutaxassislarining chet tilidagi kasbiy-sohaviy kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari keng tadqiq qilina boshlandi. Xususan, strategik sohalardan biri hisoblanuvchi iqtisodiyot yo'nalishida mutaxassislarining chet tilida kasbiy layoqatga ega bo'lishlariga katta e'tibor qaratilmoqda.

Respublikamizda so'nggi yillarda ingliz tilini chuqur o'qitishga katta e'tibor qaratilib, ta'lim jarayonini umumjahon ta'lim standartlariga mos ravishda tashkil etish maqsadida turli xalqaro tashkilotlar bilan aloqalar rivojlantirilmoqda. "Zarur bo'lgan mutaxassisliklar bo'yicha ta'lim olish va kadrlar malakasini oshirish ishlarini keng ko'lamda yo'lga qo'yish, yoshlarning xorijdagi tengdoshlari bilan ilm-fan, madaniyat, tadbirkorlik, sport va boshqa sohalarda faol muloqotda bo'lishlarini ta'minlash; nodir talant egalarini tarbiyalab kamolga yetkazish va shu asnoda ularning o'z salohiyatini dunyo miqyosida namoyon etishlari uchun katta imkoniyat yaratilgan". Shuningdek, ingliz tilini o'qitishda talabalarning lingvistik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi, tizimi, lingvodidaktik ta'minoti asoslarini aniqlashtirish, reproduktiv va retseptiv malakalarni mustahkamlovchi yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish ehtiyoji mavjud.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida mutaxassislarining o'z kasbiga bo'lgan kompetentligini oshirish, ijtimoiy faolligini intellektual axborot tizimlari orqali kengaytirish (e-learning konsepsiyasi) asosida til o'rganish layoqatini oshirishga oid ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Shuningdek, chet tillarini mukammal egallagan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash va shu asnoda ularning globalizatsiya sharoitlarida ijtimoiy-madaniy sohalarda faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar dunyoning yetakchi ta'lim maskanlarida, jumladan, bo'lajak mutaxassislarining universal kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha Garvord universiteti (AQSh), Xarper Adams universiteti (Angliya), Ponsel universiteti (Fransiya)da tadqiqotlar olib borilmoqda.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda oliy ta'lim tizimidagi tub islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biri chet tillarini o'qitish, mazkur jarayonga innovatsion shakl, vosita va usullarni joriy etish, buning uchun maxsus tayyorgarligi mavjud bo'lgan bo'lajak mutaxassislarni yetishtirishdan iborat.

XXI asrda jamiyat taraqqiyotining omillaridan biri bu - raqamlashtirish inson hayotining barcha sohasiga ta'sir ko'rsatmoqda. Axborot jamiyati shakllanishi bilan ta'lim sohasida tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda «Ta'limni elektron rivojlantirish» milliy loyihasi doirasida zamonaviy raqamli ta'lim muhiti ustuvor vazifa sifatida amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, o'qituvchilar tarkibini tayyorlash tizimining hozirgi holatini tahlil

qilish natijasida ta'limni raqamlashtirishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan bir qator muammolar mavjud. Birinchidan, zamonaviy texnik vositalar va ta'lim texnologiyalarining juda xilma-xilligi har doim ham mutaxassislarning (ayniqsa, "texnologik bo'lmagan" fan o'qituvchilarining) axborot bilan ishlash kompetensiyasi darajasiga to'g'ri kelmasligi; bu esa, yangi texnologiyalarni o'quv jarayonida muntazam va samarali ishlatish samaradorligini pasayishiga olib kelishi. Uchinchi, kelajakdagi mutaxassislarni tayyorlaydigan pedagogik universitetlarning haqiqiy texnik imkoniyatlari ko'pincha zamonaviy maktabning texnik jihozlaridan sezilarli darajada orqada qolmoqda. To'rtinchidan, bo'lajak mutaxassislarni ixtisoslashgan elektron ta'lim resurslari bilan ishlashga jalb qilinmaganligi, tegishli pedagogik, ergonomik, texnologik talablar bilan tanish emasligi, bu esa, ta'lim sohasida zamonaviy texnik vositalardan foydalanish, tegishli pedagogik tajriba almashish bo'yicha muayyan ma'lumotlarni olishga yo'nalmaganligi.

Mamlakatimiz taraqqiyotini ta'minlash uchun bugungi kunda har sohada bo'lgani kabi ta'lim tizimida, shu jumladan, oliy ta'limda ingliz tili mashg'ulotlarida axborot-kommunikatsiya va texnologik innovatsiyalar rivojida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish zarur talabga aylanmoqda.

Texnologiyalar asosida talabalarda fanga oid kompetensiyalarni rivojlantirish ko'p jihatdan bo'lajak kadrlarning kelgusidagi kasbiy faoliyatga tayyorlik darajasi, ularning ingliz tilidagi bilim, malaka va ko'nikmalarni egallaganligi, kundalik ta'lim tizimida yaratuvchilik xususiyatlari bilan, ta'limdagi sifat va samaradorlik orqali belgilanadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi onlayn ta'lim kurslarini, bakalavriat dasturlari uchun o'quv modullarini o'qitishning yangi uslublari, shakllari va texnologiyalarini ishlab chiqishni talab qilmoqda.

Oliy ta'limda ingliz tilini o'qitish jarayoni bo'lajak mutaxassislarning o'rgatuvchilik faoliyatini va talabalarining maxsus tashkil etilgan bilish faoliyatini o'z ichiga oladi. Shu o'rinda bu jarayonlarning tahliliga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bo'lajak mutaxassisning boshqaruvchilik roli o'z kasbining ijtimoiy asoslaridan kelib chiqib, yoshi ulug'larning boy tajribasini, insoniyatning asrlar davomidagi bilish, mehnat, muloqot, umumiy aloqalar, estetik hamda axloqiy qarashlar jarayonida qo'lga kiritgan yutuqlarini egallashni shart qilib qo'yadi.

Shunday qilib, bularning barchasi mutaxassisning ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi vazifalarini amalga oshirishida o'z aksini topishi va ana shu asosdan xulosa qilib aytish mumkinki, ta'lim jarayonida o'qituvchi talabalariga qo'lga kiritilgan bilimlarni o'rgatadi. O'quv faoliyatida ularni ko'nikma va malakalar bilan qurollantiradi. Shu bilan bir paytda u talabalarda dunyoqarash va axloq normalarini hosil qiladi, qiziqish va qobiliyatlarni shakllantiradi, ularning bilish faolligini oshiradi. O'qituvchining faoliyati talaba shaxsining maqsadga muvofiq shakllanishiga katta imkoniyatlarni ochib beradi hamda butun o'quv jarayonini rejalashtiradi, ushbu jarayonda talabalar bilan birgalikdagi faoliyatni tashkil etadi. Shuning uchun ta'lim jarayonida talabalarining faoliyati ko'p qirrali yo'nalgan harakatni ifodalaydi va bu harakat bilishga doir vazifalarni hal qilishda ularga katta yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aripova M. Ingliz tilini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish. (Elektron manba) cyberleninka.ru/article/n/ingliz-tilini-itishda.
2. Makhkamova G.T., Alimov Sh. S., Ziyayev A.I. Innovative pedagogical technologies in the English Language Teaching. – T., 2017. – 232 p.

3. Slepuxin A. V., Semenova I. N. Klassifikatsiya i proektirovanie metodov obucheniya s ispolzovaniem informatsionno-kommunikatsionnykh texnologiy // Obrazovanie i nauka. – 2013. – № 5. – S. 95–113. 16.